

Original paper

STATE STRUCTURE OF THE BUKHARA EMIRATE AND ITS ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

Kilichev R.E., Associate Professor of the BDPI

Abstract: the article analyzes the state structure and administrative administration of the Bukhara Emirate, which existed from the second half of the 18th century to the first quarter of the 20th century. The article focuses on the emirate's administration, judicial system, Sharia law, military affairs, and local governance.

Aim: the purpose of the article is to study the state structure of the Bukhara Emirate and its administrative administration.

Materials and results: the research was based on materials from the Central State Archive of the Republic of Uzbekistan, the works of Ahmad Donish, Amir Sayyid Alimkhan, and the historical-analytical works of Enpe, G. Meyendorf. Based on the results, it was established that the state structure of the Bukhara Emirate and its administrative administration were characteristic of their time. The article shows that the administration of the emirate today has not only symbolic but also practical significance.

Conclusion: the state structure and its administrative management occupied an important place in the life of the population of the Bukhara Emirate. The studied sources show that the links of state administration in the emirate were formed over centuries and were a perfect system of governance for their time. Therefore, the scientific study of such state governance serves to better understand the history of our people.

Keywords: bukhara Emirate, Kushbegi, Divanbegi, Qazi, Court, Finance, Bekdom, Elder.

BUXORO AMIRLIGINING DAVLAT TUZILISHI VA UNING MA'MURIY BOSHQARILISHI

Qilichev R.E., BDPI dotsenti

Anotatsiya: maqolada XVIII asrning ikkinchi yarmidan XX asrning birinchi choragiga qadar hukm surgan Buxoro amirligining davlat tuzilishi va uning ma'muriy boshqarilishi tahlil qilinadi. Maqola amirlik ma'muriyati, sud-huquq tizimi, shariat qonun-qoidalari, harbiy ishlar, mahalliy boshqaruvga e'tibor qaratadi.

Maqsad: maqolaning maqsadi-Buxoro amirligining davlat tuzilishi va uning ma'muriy boshqarilishini o'rganishdir.

Materiallar va natijalar: tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivi, Ahmad Donish, Amir Sayyid Olimxon asarlari, Enpe, G.Meyendorfning tarixiy-tahliliy asarlari ma'lumotlari asos sifatida qo'llanildi. Natijalarga ko'ra, Buxoro amirligining davlat tuzilishi va uning ma'muriy boshqarilishi o'z davriga xos boshqaruv bo'lganligi aniqlandi. Maqolada amirlik boshqaruvining hozirgi kun nafaqat ramziy, balki amaliy ahamiyati borligi ko'rsatildi.

Xulosa: buxoro amirligi aholisi hayotida davlat tuzilishi va uning ma'muriy boshqarilishi eng yuqoridan quyi bo'g'inlarigacha muhim o'rin tutgan. O'rganilgan manbalar shuni

ko'rsatadiki, amirlikda davlat boshqaruvi bo'g'inlari asrlar davomida shakllanib kelgan va o'z davru uchun mukammal boshqaruv tizimi bo'lgan. Shu bois, bunday davlat boshqaruvini ilmiy asosda o'rganish xalqimiz tarixini yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: buxoro amirligi, qushbegi, devonbegi, qozilik, suq, moliya, beklik, oqsoqol

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БУХАРСКОГО ЭМИРАТА И ЕГО АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Киличев Р.Е., доцент Бухарской педагогической академии

Аннотация: в статье анализируется государственное устройство и административное управление Бухарского эмирата, существовавшего со второй половины XVIII века до первой четверти XX века. В статье основное внимание уделяется администрации эмирата, судебной-правовой системе, законам шариата, военному делу и местному управлению.

Цель: целью статьи является изучение государственного устройства Бухарского эмирата и его административного управления.

Материалы и результаты: в исследовании в качестве основы были использованы материалы Центрального государственного архива Республики Узбекистан, труды Ахмада Дониша, Амира Сайида Алимхана, историко-аналитические труды Энпе, Г. Мейендорфа. По результатам было установлено, что государственное устройство Бухарского эмирата и его административное управление были характерны для своего времени. В статье показано, что управление эмирата сегодня имеет не только символическое, но и практическое значение.

Заключение: государственное устройство и его административное управление занимали важное место в жизни населения Бухарского эмирата. Изученные источники показывают, что звенья государственного управления в эмирате формировались на протяжении веков и были совершенной системой управления для своего времени. Поэтому научное изучение такого государственного управления служит более глубокому пониманию истории нашего народа.

Ключевые слова: бухарский эмират, кушбеги, диванбеги, казийство, суд, финансы, бекство, аксакал.

Вухоро амирлиги(1756-1920)da davlat tuzumi monarxiya bo'lgan. Mang'itlar hukmronligi davrida ham Buxoroning davlat tuzumida jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilmadi. Garchi oliy hukmdor endi "Amir" unvoni bilan mamlakatni boshqargan bo'lsa-da, Buxoro amirligi ham o'z boshqaruv tizimi, qonun-qoidalari, boshqaruv tartiblari va butun mohiyati bilan Movarounnahrdagi o'rta asr musulmon davlatlari, xususan, shayboniylar va ashtarxoniyalar davlat tuzumidan aytarli farq qilmaydi. Davlat mutloq qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatga ega bo'lgan Amir tomonidan boshqarilar edi. Davlat hayotiga tegishli siyosiy, iqtisodiy, diniy va boshqa barcha masalalar Buxorodagi bosh qarorgoh - Arkda hal etilardi. Arkda amir va uning oilasidan tashqari qushbegi, shig'ovul, to'pchiboshi, mirzaboshi va boshqa ba'zi saroy amaldorlari, ularning oilalari, xizmatkorlari yashaganlar. Vaqti-vaqti bilan

Davlat Kengashi chaqirilib turilardi. Odatda 5 tadan 20 tagacha eng yuqori amaldorlar a'zo bo'lgan bu kengashda davlat hayotiga taalluqli o'ta muhim masalalar ko'rib chiqilardi.

Mang'itlar davrida ham davlat boshqaruvi asosan ikkiga bo'lingan, ya'ni markaziy va mahalliy boshqaruvdan iborat bo'lib, ularning har biri musulmon davlatlariga xos bo'lgan murakkab boshqaruv tarmoqlariga ega edi. Markaziy ijroiya hokimiyat saroy a'yonlaridan tashkil topgan edi. Mang'itlar sulolasi davrida davlat boshqaruvida qushbegi mansabini egallagan kishining mavqei juda oshib ketdi. Bu mansab egasi amalda bosh vazir hisoblanardi. Davlat boshqaruvida devonbegi, parvonachi, otaliq, dodxoh, xudaychi, mirzaboshi va boshqa saroy a'yonlarining hamda Shayxulislom, Qozi kalon kabi diniy rahbarlarning ham ahamiyati yuqori edi.

Mahalliy boshqaruv viloyat beklari qo'lida edi. Ular^{ning} ham, odatdagidek, o'z boshqaruv, sud, mirshablik, moliyaviy [6.B.99] tizimi mavjud bo'lib, mirshabboshi, soliq yig'uvchi amaldorlar (tanobchi, zakotchi), qozi, rais kabi diniy mansabdorlar, qishloq oqsoqollari yordamida beklilar idora qilinardi. Viloyat beklari odatda amir tomonidan tayinlanar, ko'p hollarda bu lavozimga mang'it urug'idan bo'lgan kishilar loyiq ko'rilardi.

XIX-asrning ikkinchi yarmida Buxoro amirligining hududi 210 ming km² maydonni egallab, aholisi 1895-yilda 2153000 [4.B.118] kishidan iborat bo'lib, shundan Buxoro shahrida 150000, Zarafshon vodiysida 300000, Qashqadaryo vohasida 500000, Surxondaryoda 200000, Amudaryo vodiysida 500000, Sharqiy Buxoroda 500000 aholi yashagan [5.B.91]. Amirlik aholisining asosiy qismi o'zbek, turkman, qirg'iz, qozoq, tojik, yahudiy va arablardan iborat bo'lgan [1.B.25]. Amirlikdagi aholi tarkibi quyidagicha: o'zbeklar 50,7%, tojiklar 31,8%, qoraqalpoqlar, qozoqlar va boshqa millatlar 7,5% bo'lgan. Ular amirlik hayotida faol ishtirok etib, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan hech bir to'siqsiz va cheklovlarsiz shug'ullanishgan.

Amirlik hududi beklilik yoki viloyatga bo'linib idora qilingan. Mang'itlar sulolasi davrida o'tkazilgan ma'muriy islohotlar tufayli davlatning asosiy ma'muriy birligi bekliliklar bo'lib qoldi. Amir Nasrollo hukmronligi davrida, Buxoro amirligi tarkibida asosan 30 ta beklilik bor edi. Ular Qarshi, G'uzor, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Yakkabog', Boysun, Denov, Sherobod, Hisor, Qorategin, Darvoz, Baljuvon, Shug'onon, Rushon, Ko'lob, Qo'rg'ontepa, Qobadiyon, Kalaf (Kelif), Kerki, Burdaliq, Qalaqli, Norazm, Chorjo'y, Karmana, Ziyovuddin, Nurota, Xatirchi, Urgut va Samarqand bekliliklaridir. Ulardan tashqari bu davrda Jizzax, O'ratepa, Toshkent, Turkiston va boshqa qo'shni hududlar ham amirlik tarkibiga vaqtincha kiritilgan edi.

Amirlik poytaxti bo'lgan Buxoro shahri alohida ma'muriy hudud hisoblanib, uni atrofidagi tumanlar bilan birga amir nomidan qushbegi kalon idora qilgan. Qushbegi qo'l ostidagi tumanlar Qorako'l, Zandoni, Pirmast, G'ijduvon, Konimex, Vang'oz, Vobkent, Shofirkon, Yortepa, Jondor bo'lgan [7.V.27]. Bekliklar o'z navbatida kichik hududiy bo'linma - amlakdorliklarga bo'lingan bo'lib, ularni boshlig'i amlakdor deb atalardi [6.B.101]. Davlat ma'muriy tuzilishidagi eng quyi bo'g'ini oqsoqol tomonidan boshqariladigan qishloq jamoalari hisoblanardi. Shu tariqa Buxoro amirligi to rus istilosigacha hozirgi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston Respublikalarining katta qismini o'z ichiga olgan Markaziy Osiyodagi yirik davlat edi.

Amirlikni boshqarish davlat apparati ma'muriy, moliya, sud, mirshablik va harbiy idoralardan iborat bo'lgan. Ularning har biriga amir tomonidan oliy darajali mansabdorlar tayinlangan va ularga katta huquqlar berib qo'yilgan edi.

Amirlikdagi oliy ijrochilik va mutasaddilik hokimiyati qushbegi kalon qo'lida bo'lib, u amirlikdagi barcha soliq va yig'implarga javobgar bo'lgan hamda barcha mansabdorlar unga bo'ysungan. Qushbegi doimo shaharda yashab, undan chetga chiqishga umuman haqqi bo'lmagan. Amir safar bilan biron yoqqa jo'nasa, oliy hokimiyat uning qo'lga o'tgan. Turli mansablarga mansabdorlarni tayinlashda qushbegi kalon ularni amirga tavsiya etgan, o'z navbatida amir farmoni oliy bilan tasdiqlagan. Qushbegi huzurida turli topshiriqlarni bajaruvchi yasavulboshi boshchiligidagi yasavullar, arizachi, mirzolar bo'lgan.

Devonbegi-eng oliy lavozimli mansabdor bo'lib, amir saroyidagi devonlar-davlat mahkamasi va moliya ishlariga rahbarlik qilgan. O'ta muhim davlat ishlarini hal qilish uchun tuzilgan devonga u boshchilik qilgan bo'lsa ham, devonning haqiqiyy rahbari amir hisoblangan. Devonga barcha yirik oliy darajali mansabdorlar a'zo bo'lib, ular 5 kishigacha bo'lgan [3.B.134].

Qozi kalon-sud va huquq masalalari bilan shug'ullangan. Uning vazifasi turli janjalli masalalarni shariat asosida hal etish, turli-tuman hujjatlarni rasmiylashtirish, jinoyatni aniqlash va jinoyatchilarga jazo berishdan iborat bo'lgan. Rais (muhtasib)-aholi tomonidan shariat qonun-qoidalarini bajarilishini nazorat qilgan [6.B.101]. Rais bitta xalifa, ikkita shogirdpesha, oltita mirzo va ellikka yaqin mulozimlar bilan shahar kezib, bozorlardagi tosh-tarozining to'g'ri-noto'g'riligini tekshirgan, aholining jamoa bo'lib namozga qatnashishini nazorat qilgan. Rais bozorlardagi hunarmandlarning savdo do'konlarini ham o'z nazorati ostida saqlagan. Sifatsiz mahsulot tayyorlab sotayotgan hunarmandlar shahar ko'chalari bo'ylab aylantirilib, "sazoyi" qilingan.

Shayxulislom-amirlikdagi eng oliy diniy mansabdor bo'lib, shariat qonun-qoidalariga rioya etilishini ta'minlashda asosiy o'rin tutgan. Bu lavozim avlodan-avlodga o'tib kelgan. Abdullaxon II hukmronligi davridan boshlab bu mansabga Jo'ybor shayxlari tayinlab kelingan.

To'pchiboshi-amirlikning oliy bosh qo'mondoni hisoblanib, shahardagi harbiy qismlarga va qurol-yaroq omborxonasiga bevosita javobgar bo'lgan. 1892- yilda amirlik qo'shini 11400 piyoda, 400 otliq, 151 to'pi bo'lgan 620 to'pchi va 2070 navkardan iborat bo'lib, ularga yiliga xazinadan 1302 ming so'm sarflangan [8.V.22].

Sadr- vazifasini bajaruvchi shaxs in'om etilgan mulklar-vaqflarni boshqarish bilan shug'ullangan. Amirlikdagi vaqf muassasalarining boshliqlari-mutavallilar ularga bo'sungan. Sadr va mutavallining vazifa va huquqlari vaqf yorlig'i shartlarida bayon etilgan. Ular vaqfdan keladigan daromadning ma'lum bir qismini olishgan maosh sifatida olishgan [9.V.59].

Bek-amir tomonidan ma'lum bir hududga tayinlangan mansabdor. Buxoro amirligida 28 ta beklik bo'lib, uning tepasida katta huquqlarga ega bo'lgan bek turgan. Bek o'ziga topshirilgan hududda ma'muriy, sud, mirshablik va moliya ishlarini o'z qo'lida saqlab turgan. Turli jinoiy ishlarni ko'rib chiqish va jazo berish (o'lim jazosidan tashqari) bekning ixtiyorida bo'lgan. Bek o'ziga topshirilgan hududni nazorat qilish va qo'riqlash uchun bir necha o'ntadan bir necha yuzga yaqin sarbozga ega bo'lgan. Turli bosqinchi to'dalar va dehqonlarning norozilik chiqishlari shu qo'shin yordamida yoki amir yuborgan sarbozlar yordamida bostirilgan [10.V.26]. Har bir beklik amlakdorliklarga bo'linib, ular tepasida amlakdor turgan

va u bekka bo'ysingan. Amlokdorning vazifasi o'z tumanidagi aholidan turli-tuman soliq va yig'imlar to'plashdan iborat bo'lgan. Amlokdor yetishtirilgan hosil miqdorini aniqlash va soliqni belgilash vaqtida yoki turli voqealar yuz berib qolganda o'z qarorgohidan chetga chiqa olgan. Boshqa paytlarda doimo o'z joyida bo'lishi shart bo'lgan. Amlokdor yetishtirilgan hosildan soliq undirib olgandan so'ng, uni bek ixtiyoriga yuborgan. Masalan, Fayziobod amlakdori 48840 tanga xiroj, 8100 tanga kafsani yig'ib olib bek xazinasiga yuborgan [12.V.10]. Amlokdor o'z tumanida bosh mirshab vazifasini ham bajarib, gunohkorlarni kaltaklash yoki jarima solish bilan jazolagan. O'ta xavfli jinoyatchilarni bek huzuriga jo'natgan. Amlokdorga o'z navbatida amin va oqsoqol bo'singan.

Amin-amlokdor yordamchisi bo'lib, u soliq yig'ishda va aholini nazorat ostida saqlab turishda amlokdorga yordam bergan. Amin vazifasiga mahalliy mayda mansabdorlar tayinlangan. Buxoro aminlari boshqa mansabdorlar orasida ko'p narsadan xabardor shaxs hisoblangan. Enpening yozishicha ulardan aholining turmushi, yo'llar, daryo kechuvlari haqida aniq ma'lumotlar olish mumkin bo'lgan [6.B.103].

Oqsoqol-har qishloq va shahar mahallarida bo'lib. Bu vazifaga aholi o'rtasida katta obro'ga ega bo'lgan odamni saylash orqali tayinlashgan. Oqsoqollikka saylash har yili o'tkazilib, agar aholiga oldingi oqsoqol ma'qul kelmagan bo'lsa, yangisini saylashgan. Oqsoqollar soliq yig'ish davrida ko'pincha dehqonlar tarafini olib, zakotchi tomonidan qilingan insofsizliklarga qarshi kurashgan [11.V.76].

Buxoro amirligida feodal munosabatlar hukm surgan o'rta asr qoloqligidan xoli bo'linmagan edi. Bundan tashqari o'zaro ichki nizolar va qonli urushlar tez-tez uchraydigan hodisaga aylanib qolgan edi. Ahmad Donishning yozishicha "Amir Haydar hukmdorligi davrida har 3-6 oyda uzluksiz o'zaro urushlar bo'lib turardi" [2.B.36]. Buning natijasida shahar va qishloqlar talanib, vayron etilar, chorva mollar va odamlar haydab olib ketilar, sug'orish inshootlari va qishloq xo'jaligi vayron qilinib, izdan chiqarilar edi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Amir Sayyid Olimxon. Buxoro xalqining hasrati tarixi. -T.: Fan, 1991.
2. Дониш Ахмад. История мангитской династии.-Душанбе.: Дониш, 1967.
3. Мейендорф Г. Путешествие из Оренбурга в Бухару в1820 году.-М.: Наука, 1975.
4. Муляджанов И.Р. Демографическое развитие Узбекской ССР.-Т.: 1983.
5. История Узбекской ССР. Т.2.-Т.: Fan, 1967.
6. Энпе. Очерки Бухары.//Средняя Азия. Книга 4. -Т.: 1910.
7. O'zR MDA, Fond 126, 1-yozuv, 1001-ish.
8. O'zR MDA, Fond 126, 1-yozuv, 251-ish.
9. O'zR MDA, Fond126, 1-yozuv, 2006-ish.
10. O'zR MDA, Fond I-3, 2-yozuv, 8-ish.
11. O'zR MDA, Fond I-126, 1-yozuv, 1267-ish.
12. O'zR MDA, Fond I-126, 1-yozuv, 1262-ish.